

**ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПРАКТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ**

Халмуратов Мийирбек Тажетдинович

Стажёр-преподаватель КГУ им. Бердаха

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8051532>

***Аннотация.** Осуществляемые в Республике Узбекистан социально-экономические реформы требует коренного изменения и обновления системы начальных школьных учреждений и общеобразовательных школ.*

***Ключевые слова:** педагогика, практика, физическое воспитание, начальный класс.*

Национальные традиции и достояния узбекского народа в воспитании ребенка, своеобразие народного творчества, региональные природные условия, а также возрастные этапы развития ребенка, анатомо–физиологические, психологические и гигиенические особенности, совокупное усвоение всех положительных качеств детей занимает особое место в новом подходе к системе начальных школьных учреждений и общеобразовательных школ.

В связи с этим принята Постановление Президента Республики Узбекистан от 6 июня 2022 года № ПП-268 “О мерах по организации деятельности государственных спортивно-образовательных учреждений на основе совершенно новой системы” в которой предусмотрено осуществление следующих мероприятий.

- Последовательное усиление проводимой работы в сфере физического воспитания подрастающего поколения и детского спорта, по широкому вовлечению в регулярные занятия спортом молодежи, особенно девушек в сельской местности, строительству новых спортивных комплексов, стадионов и сооружений, оснащение их современным спортивным оборудованием и снаряжением, укрепление высококвалифицированными тренерскими кадрами и наставниками.

- Воспитания физически здорового и гармонично развитого подрастающего поколения в духе национальных и общечеловеческих ценностей и любви к Родине.

- Осуществление комплекса мер по организацию оздоровительных, физкультурных, спортивно-массовых работ среди учащихся и студентов образовательных учреждений, проведение комплексных спортивных мероприятий, отбор талантливых спортсменов среди детей и их целевую подготовку.

Постановление Президента Узбекистан предусматривает формирование материальную базу физического воспитания и спорта, оснащение современным спортивным оборудованием и снаряжением, оказывать содействие для эффективного их использования, разработку научно обоснованные типовые проекты, внедрение современных систем, форм и методов физического воспитания подрастающего поколения. Кроме этого, в ней указано подготовка тренерских кадров и наставников по детскому спорту, развитие и широкую пропаганду массового спорта.

Осуществление директивных актов Республики Узбекистан по вопросам сохранения здоровья граждан, воспитания подрастающего поколения физически крепким, деловым и трудолюбивым, а также подготовки их к самостоятельной жизни, привить чувства патриотизма и любви к Родине требует нового подхода к физическому

воспитанию, постоянного исследования, научно – теоретического пересмотра и разработки практических основ системы физического воспитания.

Сегодняшний день и будущее страны тесно взаимосвязаны с воспитанием молодого поколения физически здоровым и крепким. Методически правильная организация и проведение воспитателями – педагогами занятий физического воспитания с детьми начальных классов и учащимися общеобразовательных школ занимает важное место в воспитании здорового поколения. Оздоровление детей (учащихся), воспитание их всесторонне развитым и достойным Родине является конечной целью организации и проведения физических упражнений.

В процессе обучения и воспитания детей в дошкольных учреждениях, общеобразовательных школах, должны быть тесно взаимосвязаны индивидуальная способность, здоровье и психология детей.

На сегодняшний день в учреждениях народного образования, на местах проделана значительная работа в области физического воспитания и спорта.

В учебных заведениях по программе физического воспитания проводятся теоретические и практические занятия.

Активными и любящими свою профессию учителями физического воспитания, помимо основных занятий проводится ряд мероприятий по физическому воспитанию и спорта.

Для полного выполнения требований действующей программы, должны быть в наличие спортивный инвентарь по выбранному в программе виду спорта, учитывая возраст и пол учащихся. Например, гимнастические козлы, обручи, шведская гимнастическая лестница, полосы препятствий. Кроме этого, песочная яма для прыжка в длину, турники и брусья, скакалки, гантели, гранаты, спортивные маты, мячи разного диаметра, веревочные лестницы, канат и др.

В Постановлении Президента Узбекистан указано, что для развития начального школьного обучения необходимо осуществить следующие:

- Исследование и внедрение эффективных психологических методов начального школьного образования.
- Организационное, психологическое и методическое обеспечение обучения детей в семье.
- Разработка современных учебно – методических пособий, технических средств, игрушек и игр.
- Создание необходимых условий для духовного воспитания детей начального школьного возраста, на основе богатого исторического и культурного наследия народа, а также общечеловеческих ценностей.
- Обучать физическим упражнениям на основе гигиены, медицины, физического воспитания.
- Ежедневно образовывать умения и навыки выполнения утренней гимнастики.
- Формирование правильной осанки и оказывать помощь в предупреждении образования плоскостопия.
- Воспитание у детей терпеливости, ловкости, гибкости, четкого и скоростного движения и др.

• Ознакомление детей с видами спорта и знаменитыми спортсменами, пробуждение в них интереса к спорту.

В Государственном стандарте образования и программе среднего и средне – специального образования, а также в расчете часов по предмету «Физическое воспитание» приведены определенные виды спорта.

В вариативной программе «Физическое воспитание» для детей начальных классов указаны следующие: теоретические знания, основные упражнения для развития опорно – двигательного аппарата, ходьба, бег, прыжки, упражнения катания, метания, приема мяча, общие развивающие упражнения, упражнения для ног, упражнения танца и игры для развития движения, командные и индивидуальные игры.

Для учащихся 1-4 классов установлены следующие виды спорта: гимнастика, легкая атлетика, двигательные игры и элементы спортивных игр, спортивные игры (волейбол, баскетбол, футбол, ручной мяч), виды спорта (борьба, плавание).

Для полного усвоения указанных в программе материалов по видам спорта и проведения занятий по видам спорта, а также обеспечения полного выполнения учебных часов, большое значение имеет наличие в учебном заведении спортивно – материальной базы, достаточное оборудование спортивным инвентарем, создание необходимых условий (учитывая пол и возраст детей), уровень профессиональной подготовки учителей физического воспитания.

В целях обмена опытами хотим поделиться проводимыми нами работами по выполнению, усвоению и совершенствованию материалов программы по предмету «Физическое воспитание».

Следует помнить, что в результате эффективного выполнения вышеуказанных задач, можно добиться улучшения настроения детей начальных классов физической одаренности.

REFERENCES

1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 6 июня 2022 года № ПП-268 “О мерах по организации деятельности государственных спортивно-образовательных учреждений на основе совершенно новой системы”.
2. Закон Республики Узбекистан «О физической культуре и спорте». – Т., 1992.
3. Кадыров Р.Х. Взаимосвязь школы и семьи как средство совершенствования физического воспитания детей: Автореф дисс... канд. Пед наук. – Т., 1994. – 23 с.